

ARTIKEL ILMIAH “HOMOSEKSUAL DALAM PANDANGAN KRISTEN”

Betris¹, Andi Pratama², Andina Marianita³, Sarmauli⁴
betrisaja81@gmail.com¹, andiulunjuoi@gmail.com², andinamarianita328@gmail.com³,
sarmauli@stakn-palangkaraya.ac.id⁴

Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

ABSTRAK

Artikel ini membahas homoseksualitas dalam pandangan Kristen, dengan fokus pada analisis teologis dan sosial yang berkaitan dengan orientasi seksual ini. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai perspektif dari sumber literatur untuk memahami bagaimana komunitas Kristen melihat homoseksualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa homoseksualitas sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran Alkitab, yang menetapkan hubungan seksual hanya antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi dampak sosial, psikologis, dan spiritual yang dialami individu homoseksual, termasuk stigma dan diskriminasi, serta tantangan yang mereka hadapi dalam masyarakat. Meskipun ada penolakan terhadap praktik homoseksual, artikel ini juga menekankan pentingnya kasih dan dukungan terhadap individu dengan orientasi seksual yang berbeda, menciptakan ruang untuk pemahaman dan penerimaan di tengah perbedaan serta mampu memberikan pandangan untuk menolak penyimpangan terhadap pelaku homoseksual.

Kata Kunci: Homoseksualitas, Pandangan Kristen, Teologi, Orientasi seksual, Stigma.

PENDAHULUAN

Homoseksualitas merupakan topik yang kontemporer dan sering kali memicu perdebatan di berbagai kalangan, terutama dalam konteks keagamaan. Dalam masyarakat yang semakin terbuka dengan isu-isu orientasi seksual, pemahaman dan penerimaan terhadap homoseksualitas menjadi semakin penting. Di Indonesia, di mana nilai-nilai religius masih sangat dijunjung tinggi, pandangan terhadap homoseksualitas sering kali dipengaruhi oleh interpretasi ajaran agama, khususnya dalam tradisi Kristen.

Menurut Tolanda, Y., & Ronda, D. (2011) “mengungkapkan bahwa dalam dunia sekarang ini kita banyak melihat dan mendengar tentang masalah-masalah homoseksual. Kita dapat melihat dan mendapati berbagai macam buku-buku majalah maupun koran-koran yang membahas tentang homoseksual, dan kita juga dapat mendengar pembahasan tentang masalah homoseksual melalui seminar-seminar dan panel diskusi yang diadakan di mana-mana oleh para ahli sesuai bidangnya masing-masing, bahkan kita dapat menjumpai klub-klub homoseksualitas yang mulai muncul di berbagai kota di Indonesia, dari yang tersembunyi sampai yang terang-terangan. Masalah homoseksualitas adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi kebanyakan orang, tetapi masalah ini sangat penting untuk dipahami dan dimengerti oleh setiap orang, terutama bagi orang Kristen”.

Isu tentang orientasi seksual, khususnya homoseksual, telah menjadi topik diskusi yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk sosial, budaya, dan agama. Homoseksualitas mengacu pada ketertarikan emosional, romantis, atau seksual terhadap individu dari jenis kelamin yang sama. Dalam konteks global, pandangan terhadap homoseksualitas sangat bervariasi, baik dalam perspektif hukum, etika, maupun agama. Beberapa kelompok menerima dan mendukung keberadaan homoseksual sebagai bagian

dari keragaman manusia, sementara kelompok lain menolak, didasarkan pada keyakinan moral, tradisi, atau agama.

Earl Wilson “mengatakan bahwa banyak di antara ribuan orang dewasa ini menyatakan dirinya sebagai orang homoseksual. Banyak dari antara ribuan orang itu adalah orang yang percaya Yesus Kristus, orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali atau Injili (Tolanda, Y., & Ronda, D. : 2011)”.

Dalam agama Kristen, homoseksualitas sering menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Ajaran-ajaran Kristen, khususnya yang bersumber dari Alkitab, menjadi rujukan dalam membentuk pandangan dan sikap terhadap homoseksualitas. Perdebatan muncul dari bagaimana teks-teks Kitab Suci diinterpretasikan oleh berbagai denominasi dan teolog Kristen. Beberapa aliran menganggap homoseksualitas sebagai tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sementara sebagian lain menekankan kasih dan penerimaan terhadap semua manusia, tanpa memandang orientasi seksual mereka.

Pandangan dan etika Kristen, yang berakar pada prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan para rasul, turut menjadi landasan dalam menilai homoseksualitas. Pertanyaan tentang bagaimana pandangan Kristen memandang hubungan sesama jenis sering melibatkan kajian terhadap kasih, kehendak Tuhan, dan makna kehidupan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama.

METODE PENELITIAN

“Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif”(Ekoliesanto, Y. B., & Zaluchu, S. E. (2022:23297), bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pandangan Kristen terhadap homoseksualitas melalui kajian literatur yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami berbagai perspektif teologis dan sosial yang ada dalam komunitas Kristen mengenai homoseksualitas. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka yang sistematis. Data diperoleh dengan mengumpulkan buku, artikel jurnal, makalah teologis, dan karya tulis lainnya yang membahas homoseksualitas dalam konteks umum dan ajaran Kristen. Pandangan yang luas dan beragam. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti akan menyusun kesimpulan yang menggambarkan implikasi pandangan Kristen terhadap homoseksualitas, baik dalam konteks sosial maupun teologis. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pandangan Kristen mempengaruhi sikap dan hubungan komunitas Kristen dengan individu homoseksual dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Homoseksual

Menurut Tahmindjis (2005) dalam jurnal, Ekoliesanto, Y. B., & Zaluchu, S. E. (2022 : 34) “Kata homoseksual diambil dari bahasa Yunani *homoios* yang artinya “sama” dan bahasa Latin *sexus* yang artinya (jenis kelamin)”. Kedua kata ini adalah pengertian umum yang mencakup berbagai kecenderungan seksual bagi orang dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan kata lain adalah suatu keinginan / hasrat kepada orang dengan jenis kelamin yang sama. Bahasa Yunani *homotropie*; *tropos* berarti “arah, haluan”.

Menurut Rakhmahappin dan Prabowo (2014:4) mengungkapkan “homoseksual adalah ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang sama homoseksualitas bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama”. Homoseksualitas juga dapat didefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada ketertarikan dari

jenis kelamin yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang homoseksual adalah orang memiliki orientasi seksual kepada orang lain dari jenis kelamin yang sama.

Menurut Rakhmahappin dan Prabowo (2014:4) “homoseksualitas merujuk pada orientasi seksual di mana individu merasa ketertarikan emosional dan seksual terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama, yaitu pria yang tertarik kepada pria (gay) dan wanita yang tertarik kepada wanita (lesbian)”. Dalam penelitian mereka, penulis mungkin membahas dampak dari kecemasan sosial yang dialami oleh kaum homoseksual, termasuk stigma, diskriminasi, dan tantangan psikologis yang mereka hadapi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang homoseksualitas tidak hanya melibatkan aspek identitas seksual, tetapi juga konteks sosial dan psikologis yang mempengaruhi pengalaman hidup individu.

Ismail (2022 : 24-27) “menjelaskan istilah "gay" sebagai penunjukan bagi pria yang tertarik secara emosional dan seksual kepada pria lainnya. Dia mencatat bahwa penggunaan istilah ini telah berkembang sejak akhir abad ke-19 dan kini menjadi bagian dari identitas budaya yang lebih luas, mencerminkan keberanian dan kebanggaan dalam mengekspresikan orientasi seksual. Sedangkan "lesbian" sebagai istilah untuk wanita yang memiliki ketertarikan romantis dan seksual terhadap sesama wanita”. Ia menggaris bawahi bahwa asal usul istilah ini terkait dengan pulau Lesbos, tempat Sappho, seorang penyair Yunani kuno, mengungkapkan pengalaman cinta antar perempuan. Ismail menekankan bahwa baik gay maupun lesbian menghadapi tantangan dalam konteks sosial yang sering kali menganggap orientasi seksual mereka sebagai penyimpangan, sehingga penting untuk memahami dan menghormati identitas mereka dalam konteks yang lebih luas.

Menurut Azizah (2013:1-3), “Homoseksualitas dipengaruhi oleh faktor biologis, genetik, dan lingkungan, tanpa satu penyebab tunggal. Pandangan masyarakat terhadap homoseksualitas bervariasi, dari penerimaan hingga tabu atau kriminalisasi, yang dapat menyebabkan stigma dan diskriminasi”.

Menurut Tim Clinton & Mark Laaser (2012:342) menyebut “Homoseksual adalah ketertarikan kepada sesama jenis adalah orientasi seksual terhadap sesama jenis. Perilaku sesama jenis adalah keterlibatan pada aktivitas seksual antara dua orang berjenis kelamin sama”. Agaknya tidak ada topik lain, selain homoseksualitas, yang menimbulkan emosi yang begitu kuat dari orang-orang yang memegang teguh sudut pandang yang menimbulkan pertentangan, terutama di kalangan komunitas Kristen. Banyak orang Kristen menganut pandangan alkitabiah bahwa homoseksualitas telah menyerongkan rencana Allah untuk seks dan memelintir identitas manusia. Sementara, ada kelompok yang menyanggah bahwa kaum homoseksual tidak "tidak memiliki pilihan" untuk menentukan gender yang lebih ia sukai, dan minta dukungan untuk diterima, termasuk perilakunya.

Menurut Dr. Robert P. Borrang (2006; hal. 76) mengungkapkan bahwa “homoseksual berarti hubungan seks dengan sesama jenis, sedangkan heteroseksual berarti hubungan seks dengan lawan jenis. Homoseksual berasal dari kata Yunani "homoos" berarti sama. Praktek homoseksual biasanya diawali dengan homofilia (jatuh cinta pada sesama jenis). Kemudian berkembang menjadi praktek homoseksual (praktek hubungan seksual dengan sesama jenis)”.

B. Akibat dari Homoseksual

Akibat homoseksualitas merujuk pada berbagai dampak yang mungkin dialami oleh individu atau masyarakat sebagai hasil dari praktik atau orientasi seksual ini. Akibat dari homoseksualitas dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti sosial, psikologis, dan spiritual. Secara sosial, individu yang terlibat dalam hubungan homoseksual sering menghadapi

stigma dan diskriminasi, yang dapat menyebabkan isolasi dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal. Dari sisi psikologis, mereka mungkin mengalami tekanan emosional dan mental akibat konflik internal, terutama jika penyimpangan seksual mereka bertentangan dengan keyakinan agama atau norma budaya. Secara spiritual, dalam pandangan banyak tradisi agama, termasuk Kristen, homoseksualitas dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran moral yang dapat mengakibatkan perasaan terasing dari komunitas iman dan dampak pada hubungan mereka dengan Tuhan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ott (2010) dalam Azhari, N. K., Susanti, H., & Susanti, I. Y. (2019 : 2) yang “menyatakan bahwa homoseksual dan biseksual mengarah keorientasi seksual yang tidak sehat. Homoseksual terbagi menjadi dua jenis, yaitu ketertarikan sesama laki-laki atau disebut dengan gay dan ketertarikan terhadap sesama perempuan yang biasa disebut lesbian”.

Menurut Yustinus (2006) Azhari, N. K., Susanti, H., & Susanti, I. Y. (2019 : 2), “penyebab lain terjadinya perilaku homoseksual dibagi dalam dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan fisiologis dimana hormon- hormon berada dalam kondisi yang tidak homeostatis, namun hal ini hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu serta belum ada penelitian yang pasti hormone tersebut sebagai faktor munculnya homoseksualitas. Pendekatan kedua melalui pendekatan psikologi, yang bertumpu pada pengalaman individu terkait homoseksual seperti, pengalaman homoseksual usia dini, identifikasi silang, ketakutan akan pegebirian, dan faktor psikologis lain (takut menikah antara lain karena orangtua selalu bertengkar, takut memikul tanggungjawab)”. Menurut Feldmen (1990) dalam Azhari, N. K., Susanti, H., & Susanti, I. Y. (2019 : 4), “penyebab terjadinya homoseksual ada beberapa hal pendekatan seperti pendekatan biologi menyatakan faktor genetik atau hormonal mempengaruhi perkembangan orientasi seksual seseorang.

Menurut American Psychological Association (2017) dalam Atmaja, A. A. G. A. A., Nyandra, M., & Aryanata, N. T. (2018 : 10), Secara khusus, para remaja yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay atau biseksual cenderung menghadapi masalah-masalah spesifik, termasuk diintimidasi dan memiliki pengalaman negatif di sekolah, di rumah, dan di luar sekolah. Pengalaman ini terkait dengan dampak negatif, seperti pikiran untuk bunuh diri dan kegiatan berisiko tinggi, seperti seks tanpa kondom dan alkohol serta penggunaan narkoba. Teori Klasik dan Riset Modern dikatakan banyak kaum homoseksual melaporkan bahwa mereka sudah tertarik sesama jenis bahkan sebelum mereka mengalami pengalaman seksual apapun. Kebanyakan dari mereka mengalami diskriminasi dan “penganiayaan” dari masyarakat. Maka ada pemikiran bahwa para gay secara aktif memilih untuk memiliki perasaan tersebut. Karena homoseksualitas tampak seperti suatu hal yang mendasar pada seseorang, rasa keingintahuan membuka kemungkinan adanya dasar/penyebab biologis dari hal ini.

Menurut Herschberg, disitat Friedman & Schustack, (2006) dalam Atmaja, A. A. G. A. A., Nyandra, M., & Aryanata, N. T. (2018 : 10), Di sisi lain, banyak remaja lesbian, gay dan biseksual tampaknya tidak mengalami resiko yang tinggi atas kesehatan atau kesehatan mentalnya. Saat terjadi masalah, mereka yang terkait erat dengan pengalaman dari perlakuan yang bias dan diskriminatif di lingkungan mereka. Dukungan dari orang-orang penting dalam hidup remaja tersebut dapat memberikan dukungan sangat membantu untuk menghadapi perlakuan yang bias dan diskriminatif.

Menurut Aviani, H. M., dari Tubuh-tubuh Intimidasi (2014) dalam Atmaja, A. A. G. A. A., Nyandra, M., & Aryanata, N. T. (2018 : 11), Sesungguhnya, kebanyakan dari penderitaan yang dirasakan oleh kaum homoseksual disebabkan oleh reaksi keras masyarakat yang menentang mereka Selain diskriminasi, tindakan intimidasi kerap

juga menjadi salah satu penyebab kaum homoseksual merasakan hal-hal negatif. Tindakan intimidasi atau penggertakan kerap kali diasosiasikan dengan istilah bahasa asingnya, yaitu bullying. Menurut Oxford Dictionaries dalam Atmaja, A. A. G. A. A., Nyandra, M., & Aryanata, N. T. (2018 : 11), “Bully sendiri memiliki arti sebagai “seseorang yang menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menggertak, mengintimidasi, atau menyakiti orang lain”. Tindakan ini cenderung menghasilkan efek negatif bagi para korbannya, mulai dari perasaan malu, stress, depresi, bahkan sampai mengakibatkan bunuh diri. Freud membagi kecemasan menjadi tiga, yaitu:

1. Kecemasan Realitas atau Objektif (Reality or Objective Anxiety) Suatu kecemasan yang bersumber dari adanya ketakutan terhadap bahaya yang mengancam di dunia nyata. Kecemasan seperti ini misalnya ketakutan terhadap kebakaran, angin tornado, gempa bumi, atau binatang buas. Kecemasan ini menuntun kita untuk berperilaku bagaimana menghadapi bahaya. Tidak jarang ketakutan yang bersumber pada realitas ini menjadi ekstrim. Seseorang dapat menjadi sangat takut untuk keluar rumah karena takut terjadi kecelakaan pada dirinya atau takut menyalakan korek api karena takut terjadi kebakaran.
2. Kecemasan Neurosis (Neurotic Anxiety) Kecemasan ini mempunyai dasar pada masa kecil, pada konflik antara pemuasan instingtual dan realitas. Pada masa kecil, terkadang beberapa kali seorang anak mengalami hukuman dari orang tua akibat pemenuhan kebutuhan id yang implusif terutama sekali yang berhubungan dengan pemenuhan insting seksual atau agresif. Anak biasanya dihukum karena secara berlebihan mengekspresikan impuls seksual atau agresifnya itu. Kecemasan atau ketakutan untuk itu berkembang karena adanya harapan untuk memuaskan impuls id tertentu. Kecemasan neurotik yang muncul adalah ketakutan akan terkena hukuman karena memperlihatkan perilaku impulsif yang didominasi oleh id. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketakutan terjadi bukan karena ketakutan terhadap insting tersebut tapi merupakan ketakutan atas apa yang akan terjadi bila insting tersebut dipuaskan. Konflik yang terjadi adalah di antara id dan ego yang kita ketahui mempunyai dasar dalam realitas.
3. Kecemasan Moral (Moral Anxiety) Kecemasan ini merupakan hasil dari konflik antara Id dan superego. Secara dasar merupakan ketakutan akan suara hati individu sendiri. Ketika individu termotivasi untuk mengekspresikan impuls instingtual yang berlawanan dengan nilai moral yang termaksud dalam superego individu itu maka ia akan merasa malu atau bersalah. Pada kehidupan sehari-hari ia akan menemukan dirinya sebagai “conscience stricken”. Kecemasan moral menjelaskan bagaimana berkembangnya superego. Biasanya individu dengan kata hati yang kuat akan mengalami konflik yang lebih hebat daripada individu yang mempunyai kondisi toleransi moral yang lebih longgar. Seperti kecemasan neurosis, kecemasan moral juga mempunyai dasar dalam kehidupan nyata. Anak-anak akan dihukum bila melanggar aturan yang ditetapkan orang tua mereka. Orang dewasa juga akan mendapatkan hukuman jika melanggar norma yang ada di masyarakat. Rasa malu dan perasaan bersalah menyertai kecemasan moral. Dapat dikatakan bahwa yang menyebabkan kecemasan adalah kata hati individu itu sendiri. Freud mengatakan bahwa superego dapat memberikan balasan yang setimpal karena pelanggaran terhadap aturan moral.

C. Homoseksual dalam Pandangan Kristen

Menurut Marisi, (2016) dalam jurnal Alexander, C., & Simanjuntak, F, “secara jelas Alkitab menyatakan bahwa hanya ada 2 jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Dan itu berarti orientasi seksual yang dikehendaki Allah satu-satunya adalah heteroseksual,

dimana Allah merancang agar hubungan seks dilakukan hanya di antara pria dengan wanita dan harus dalam ikatan perkawinan (Kej. 1:27; 2:18; 2:23-24; 9:20-29; Imamat. 18:22; Matius. 19:4-5; 19:10-12)". "Kaum Kristiani mengakui Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam segala hal yang memiliki hubungan dengan iman dan perilaku. Dalam Alkitab, tercatat banyak hal mengenai homoseksualitas. Alkitab tidak menggolongkan perilaku homoseksualitas sebagai bawaan dan kelainan. Alkitab secara jelas melarang homoseksualitas dan secara jelas menyatakan bahwa homoseksualitas adalah dosa dan merupakan kekejian di hadapan Allah (Tolanda & Ronda, 2011: 140) dalam jurnal *Pandangan Etika Kristen Terhadap Homoseksual*".

Menurut Gunawan (2012) dalam jurnal Alexander, C., & Simanjuntak, F, "sekali pun ada seorang Kristen yang oleh karena pengalaman di masa lampau yang begitu traumatis lalu memiliki orientasi seksual yang menyimpang, orang tersebut pasti akan berusaha untuk menangkal dan meninggalkannya, sebab ia mengerti betul bahwa hal itu adalah dosa dan merupakan kekejian di mata Tuhan. Sebagai gereja, kita perlu melihat kembali ke dalam Alkitab, yang mana Alkitab dengan jelas mengecam tindakan praktik homoseksual". Menurut (Saputra, 2016: 109), "Dalam Roma 1:26-27, Paulus dengan jelas mengecam praktek homoseksual, yang sama dengan penyembahan berhala, yang berakar pada satu masalah utama, yaitu penolakan terhadap Allah. Itu berarti, gereja juga harus berada pada posisi yang sama dengan Alkitab, yaitu mengecam tindakan praktik homoseksual dan gereja perlu mengambil sikap yang tegas, di mana gereja tidak memperbolehkan adanya pemberkatan pernikahan, karena pernikahan homoseksual adalah pernikahan yang tidak dikehendaki oleh Allah".

Menurut Tolanda & Ronda (2011: 153-157) dalam jurnal Anouw, Y., & Pattiata, C. C. Justru "sebaliknya, gereja harus menentang pernikahan homoseksual karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun di sisi lain, gereja harus mengasihi orang-orang yang terlibat dalam praktik-praktik homoseksual, gereja perlu dan bahkan harus untuk merangkul serta menolong mereka supaya mereka terlepas dari keterikatan homoseksual dengan cara memberikan perhatian dari aspek sosial-psikologis dan juga terlebih lagi spiritual". Gereja dapat juga mengambil tindakan untuk memberikan konseling dan juga pembinaan secara rohani untuk setiap pribadi yang bergumul dengan hal-hal yang berbau homoseksualitas penerimaan tetaplhal hal utama yang dibutuhkan bagi gereja dalam menghadapi maraknya praktik homoseksual. Menerima orangnya namun menolak dosanya adalah hal yang Yesus lakukan yang seharusnya juga gereja lakukan.

Menurut Norman L. Geisler dalam (Tolanda, Y., & Ronda, D. (2011: 149)), "bahwa Allah menetapkan kalau seks itu harus digunakan di dalam konteks hubungan heteroseksual (laki-laki dan perempuan) yang monogami. Praktik-praktik homoseksual bertentangan dengan pola yang ditetapkan Allah untuk umat manusia. Ia menyatakan bahwa Allah menganggap tindakan-tindakan homoseksual sebagai dosa yang sangat serius dan murka-Nya Tidak terbatas kepada orang-orang yang mempraktekkan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar ini. Tindakan homoseksual itu tidak wajar, mereka itu berlawanan dengan hukum alam yang Allah tuliskan dalam hati mereka". Jadi dosa homoseksualitas bukan sekedar satu pelanggaran terhadap etika-etika Alkitab, ini merupakan suatu pelanggaran terhadap standar moral Allah yang wajar bagi semua orang di mana-mana.

Norman L. Geisler (2017; hal. 358) "mengungkapkan Allah menetapkan bahwa seks harus digunakan di dalam konteks hubungan heteroseksual yang monogami. Praktik-praktik homoseksual bertentangan dengan pola yang ditetapkan Allah bagi umat manusia". Di samping itu, Alkitab secara gamblang dan keras menentang praktik-praktik homoseksual. Perjanjian Lama menganggapnya sebagai pelanggaran berat dan Perjanjian

Baru menganggapnya sebagai alasan untuk menjatuhkan sanksi pengasingan. Sesungguhnya, Paulus menyatakan bahwa orang yang mempraktikkan homoseksual tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Bahasa Alkitab sudah amat sangat tegas. Praktik-praktik homoseksual disebut dengan tidak wajar, najis, memalukan, tidak senonoh, keji dan sesuatu yang sangat dibenci.

KESIMPULAN

Homoseksual adalah individu yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenis, yaitu pria yang tertarik kepada pria (gay) dan wanita yang tertarik kepada wanita (lesbian). Homoseksualitas tidak hanya mencakup ketertarikan seksual, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan psikologis, di mana individu merasakan hubungan yang lebih dalam dengan orang dari jenis kelamin yang sama. Pengalaman homoseksual sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial, di mana stigma dan diskriminasi dapat menimbulkan kecemasan dan tantangan psikologis yang signifikan.

Selain itu, istilah homoseksual memiliki akar sejarah dan budaya yang mendalam, mencerminkan evolusi identitas dan ekspresi diri dalam masyarakat. Dalam banyak komunitas, pandangan terhadap homoseksualitas dapat bervariasi, dengan beberapa menganggapnya sebagai penyimpangan berdasarkan interpretasi religius, sementara yang lain menekankan bahwa orientasi seksual adalah bagian yang tak terpisahkan dari identitas individu. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih luas dan penghormatan terhadap keberagaman ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua individu, terlepas dari orientasi seksual mereka yang menyimpang.

Akibat dari homoseksual mencakup dampak sosial, psikologis, dan spiritual. Secara sosial, individu yang terlibat dalam hubungan homoseksual sering mengalami stigma dan diskriminasi, yang dapat mengakibatkan isolasi dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal. Dari segi psikologis, mereka mungkin menghadapi tekanan emosional dan mental akibat konflik internal, terutama jika orientasi seksual bertentangan dengan keyakinan agama atau norma budaya. Secara spiritual, banyak tradisi agama menganggap homoseksualitas sebagai pelanggaran moral, yang dapat menyebabkan perasaan terasing dari komunitas iman. Selain itu, penyebab homoseksualitas dapat beragam, dengan pendekatan fisiologis dan psikologis yang menjelaskan faktor genetik, hormonal, serta pengalaman individu. Remaja yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, atau biseksual cenderung menghadapi masalah seperti intimidasi dan diskriminasi, yang berpotensi berdampak negatif pada kesehatan mental mereka, termasuk risiko bunuh diri. Reaksi keras dari masyarakat terhadap homoseksualitas sering kali menjadi sumber utama penderitaan, mengarah pada stres, depresi, dan perasaan malu.

Pandangan Kristen terhadap homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan dari norma yang ditetapkan oleh Alkitab, yang menegaskan bahwa hanya ada dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita, dan bahwa hubungan seksual seharusnya terjadi dalam ikatan perkawinan antara keduanya. Alkitab secara eksplisit melarang praktik homoseksual dan menggolongkannya sebagai dosa serta kekejian di hadapan Tuhan, seperti yang dicontohkan dalam ayat-ayat tertentu. Meskipun demikian, ada dorongan dalam gereja untuk menunjukkan kasih kepada individu yang mengalami penyimpangan homoseksual dengan cara memberikan dukungan sosial, psikologis, dan spiritual, serta membantu mereka untuk mengatasi keterikatan pada praktik tersebut. Dengan demikian, kita diharapkan dapat mengedepankan penerimaan terhadap individu, sambil tetap menolak praktik homoseksual sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara menjaga ajaran moral yang diyakini

dan memberikan kasih kepada mereka yang berjuang dengan identitas seksual mereka.

DAFTAR PUSAKA

Buku:

Dr. Borrong P. Robert (2006) *Etika Seksual Kontemporer*.

Geisler L. Norman (2017) *Edisi Kedua Etika Kristen Pilihan & Isu Kontemporer*.

Ismail, Z. (2022). *LGBT: sebuah dunia abu-abu subkultur yang dianggap menyimpang*. Madza Media.

Mark Laaser & Tim Clinton (2012) *SEX and RELATIONSHIPS 40 Topik Penting dan Menarik Seputar Seksualitas dan Wawasan Rohani*. Simanjutak Julianto (2020) *Menjadi Sesama Bagi LGBT: Mencegah, Memulihkan, Mendamping*.

Artikel Jurnal:

Alexander, C., & Simanjutak, F. (2021). *Pandangan Etika Kristen Terhadap Identitas Homoseksual*. *Diegesis: Jurnal Teologi*, 6(1), 70-88.

Anouw, Y., & Pattiata, C. C. (2024). *Pandangan Teologi Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender)*. *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik*, 2(1), 92-117.

Atmaja, A. A. G. A. A., Nyandra, M., & Aryanata, N. T. (2018). *Kecemasan dan mekanisme pertahanan diri pada kaum Homoseksual*. *JURNAL PSIKOLOGI MANDALA*, 2(1).

Azhari, N. K., Susanti, H., & Susanti, I. Y. (2019). *Persepsi gay terhadap penyebab homoseksual*. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(1), 1-6.

Azizah, S. N. (2013). *Konsep Diri Homoseksual di Kalangan Mahasiswa di Kota Semarang (Studi Kasus Mahasiswa Homoseksual di Kawasan Simpanglima Semarang)*. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(2).

Ekoliesanto, Y. B., & Zaluchu, S. E. (2022). *Mengkritisi Perilaku Homoseksual Dalam Perspektif Teologi Kristen*. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 15(1), 32-40.

Hudi, I., Purwanto, H., Matang, M., Diyanti, P., & Syafutri, T. M. (2023). *Analisis Literatur Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 23295-23301.

Rakhmahappin, Y., & Prabowo, A. (2014). *Kecemasan sosial kaum homoseksual gay dan lesbian*. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2(2), 199-213.

Tolanda, Y., & Ronda, D. (2011). *Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas*. *Jurnal Jaffray*, 9(1), 131-163.